

EXPERIMENTAÇÃO E SUSTENTABILIDADE: REFLEXÕES SOBRE HIGIENE A PARTIR DA PRODUÇÃO DE SABÃO

Josimar Juvenal^{1a}; Natália Ferreira Carvalho Soares¹; Regina Nobre Vargas²;
Eveline Borges Vilela Ribeiro^{3b}; Anna Maria Canavarro Benite^{2c}

¹ Centro de Ensino em Período Integral João Roberto Moreira, Jataí-GO, Brasil

² Instituto de Química, Universidade Federal de Goiás, Goiânia-GO, Brasil

³ Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil

Área: Química/ Pós-Graduação

A higiene, entendida como prática de cuidado com o corpo e o ambiente, sempre esteve ligada a questões culturais, históricas e científicas. Diferentes sociedades construíram modos diversos de se relacionar com a limpeza, a saúde e os recursos naturais, sendo que muitas vezes a ciência ocidental desconsiderou saberes populares e comunitários ligados a esses processos. Com o objetivo de discutir como a higiene foi vista ao longo da história e de relacionar esse debate a práticas sustentáveis, realizamos uma atividade experimental com o grupo Investiga Menina que consistiu na fabricação de sabão ecológico a partir de óleo de cozinha usado. Como método, adotamos a experimentação científica em sala, unindo a prática manual de produzir o sabão com a reflexão coletiva sobre os contextos sociais e históricos relacionados ao tema. A atividade prática estimulou o interesse das estudantes e facilitou a compreensão sobre como ciência, saúde e cotidiano podem estar interligados. As discussões revelaram que a produção do sabão, além de ter relevância ambiental por evitar o descarte inadequado de óleo, também permitiu perceber como práticas simples de higiene foram historicamente decisivas na prevenção de doenças e na melhoria das condições de vida. As estudantes destacaram, ainda, que a experimentação favoreceu o entendimento de que a ciência não está distante do dia a dia, mas pode nascer de práticas comunitárias e sustentáveis. Dessa maneira, a produção de sabão ecológico auxiliou a aprendizagem de ciência a partir do exercício experimental, assim como foi um recurso pedagógico útil para pensar criticamente a relação entre ciência, higiene, saúde e meio ambiente.

Palavras-chave: Educação em ciências; Higiene e saúde; Práticas sustentáveis; Produção de sabão ecológico; Saberes comunitários.

a: josimarjuvenal1903@gmail.com

b: eveline_vilela@ufj.edu.br

c: anitabenite@gmail.com